

**ВЛИЯНИЕ ВОСПИТАНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА****THE INFLUENCE OF EDUCATION ON THE FORMATION OF THE
PERSONALITY OF A JUVENILE OFFENDER****ДЕНИСОВА ДАРИНА ВАСИЛЬЕВНА,***Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского.***DENISOVA DARINA VASILYEVNA,***National Research Nizhny Novgorod State University named after N.I. Lobachevsky.*

В статье рассматривается влияние воспитания на формирование личности несовершеннолетнего преступника. Определена роль семьи в формировании ценностей, поведенческих моделей и моральных установок у детей и подростков. Выявлено, что качество воспитания и образец поведения в семье могут существенно влиять на вероятность участия несовершеннолетних в преступных действиях. Проанализированы аспекты воспитания в семье, включая отсутствие полной семьи, негативное влияние родительского примера, алкогольная и наркотическая зависимость, физическое насилие, а также эмоциональная отчужденность. По результатам исследования сделан вывод о важности семейной среды в формировании поведения детей и подростков, а также о необходимости разработки программ поддержки семей в целях профилактики преступности среди несовершеннолетних.

The article examines the influence of upbringing on the formation of the personality of a juvenile offender. The role of the family in the formation of values, behavioral models and moral attitudes in children and adolescents is determined. It has been revealed that the quality of upbringing and the pattern of behavior in the family can significantly affect the likelihood of minors participating in criminal activities. The aspects of family upbringing are analyzed, including the absence of a full family, the negative impact of parental example, alcohol and drug addiction, physical violence, as well as emotional alienation. According to the results of the study, it was concluded that the family environment is important in shaping the behavior of children and adolescents, as well as the need to develop family support programs to prevent juvenile delinquency.

Ключевые слова: *преступность несовершеннолетних, личность преступника, воспитание, преступное поведение, насилие, алкоголизм, наркомания.*

Key words: *juvenile delinquency, criminal identity, upbringing, criminal behavior, violence, alcoholism, drug addiction.*

Изучение влияния родительского воспитания имеет большую актуальность среди специалистов в области психологии, социологии и криминологии. Исследования показывают, что воспитание и условия, в которых вырастает ребенок, имеют огромное влияние на его поведение и развитие личности. Исследование этой темы позволит понять, какие факторы воспитания могут способствовать формированию у ребенка склонности к преступным действиям, а также выявить возможные способы предотвращения девиантного поведения и преступности среди несовершеннолетних.

Семья – это основа нашего существования и развития. Она является первым и основным местом, где мы учимся, адаптируемся к окружающему миру и формируем свою личность. В семье мы получаем первые уроки жизни, эмоциональную поддержку, чувство безопасности и принятия. Таким образом, воспитание в семье имеет огромное значение для формирования личности несовершеннолетнего человека. У семьи есть множество функций, которые помогают реализоваться человеку в обществе, но одна из главных функций – это воспитательная. Она играет ключевую роль в формировании ценностей, моральных принципов, навыков и поведения у несовершеннолетних. С возрастом ребенка воспитательная функция семьи не утрачивает своего значения, а лишь изменяются задачи, средства, тактика воспитания, формы сотрудничества и кооперации с родителями [4, с.12].

Известно, что хорошее воспитание в семье положительно сказывается на внутреннем самоощущении и внешнем поведении ребенка и подростка, что позволяет ему, в свою очередь, в будущем вести себя законопослушно. Плохое воспитание, в свою очередь, может существенно влиять на склонность детей и подростков к совершению преступлений.

Воспитательная функция семьи может быть нарушена по различным причинам. Одной из причин может служить неполная семья, которая представляет собой семейную структуру, в которой один или оба родителя отсутствуют по различным причинам, таким как смерть, развод, разлука или отсутствие родителя в связи с работой или другими обстоятельствами. Так С. А. Щербакова в своей статье «Семейное воспитание: проблемы и пути их решения» говорит о том, что неполные семьи часто сталкиваются с материальными и психологическими трудностями, из-за которых усложняются условия воспитания [6, с.115]. Однако такие семьи, где прослеживается отсутствие материнского или отцовского влияния не всегда можно рассматривать как неблагополучные, ведь не обязательно ребенок, в воспитании которого не принимал участие один из родителей, становится преступником.

Также к неполноценному выполнению воспитательной функции может привести алкогольная зависимость родителей. Своим поведением родители, которые злоупотребляют алкогольными и спиртосодержащими напитками часто показывают негативный пример, на основе которого алкогольная зависимость, а затем и преступное поведение развивается уже у детей. Н.В. Говорин отмечает, что высокий процент детей алкоголиков среди несовершеннолетних преступников убедительно свидетельствует о влиянии пьянства и алкоголизма родителей на криминальное поведение их детей [1, с. 70].

Не стоит забывать и о таком девиантном поведении, как употребление наркотических веществ. Наркотическая зависимость родителей также негативно сказывается на воспитании ребенка. Дети наркозависимых родителей могут испытывать недостаток заботы и внимания, недостаток финансовых средств для обеспечения базовых потребностей и отсутствие примеров здорового образа жизни. В результате этого они могут стать более склонными к преступному поведению, включая незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков, кражи, грабежи и другие правонарушения.

Часто встречающимся пробелом в воспитании является эмоциональное отторжение ребенка его родителями (или одним из родителей). По свидетельству Ю.Н. Корепановой, отверженный в детстве ребенок растет в атмосфере постоянной тревоги, он максимально уязвим в силу психологической надломленности, ранимости и вследствие этого – настороженности и аффективной замкнутости (отгороженности). Из этого следует возможность его преступного поведения [5, с. 106]. Ребенок, травмированный недостатком любви и заботы, оказывается в уязвимом состоянии, где он чувствует недостаток внутренней безопасности и стабильности. Недостаток эмоциональной поддержки и восприятие внешнего мира как враждебного могут вызвать у ребенка чувство беспомощности, одиночества и ненужности. Для компенсации отсутствия любви и заботы, ребенок может искать способы привлечь внимание окружающих через проступки и антиобщественное поведение. Например, он может совер-

шать правонарушения, агрессивно проявлять себя или становиться антиобщественным элементом, таким образом пытаюсь привлечь к себе внимание и показать свою нужду в заботе и внимании. С другой стороны, некоторые дети в подобной ситуации могут стать изолированными, закрытыми, апатичными, стараясь избегать конфликтов и выделений. Они могут впасть в состояние депрессии, апатии и отчуждения от мира, так как они могут убеждаться в том, что все равно никто не обратит на них внимание.

Ещё одной причиной неправильного воспитания может служить физическое насилие в отношении детей. Насилие имеет довольно серьезное влияние на поведение и развитие несовершеннолетних, и может оказать негативное воздействие на их склонность к совершению преступлений. Как отмечает Э.Э. Эмирбекова; у подростка, постоянно подвергающегося такому обращению, складывается убеждение, что грубость - норма отношений между людьми [7, с. 66]. С этим нельзя не согласиться, ведь дети, подвергающиеся насилию или сталкивающиеся с насильственными ситуациями, могут повторять это поведение, используя его в качестве модели поведения или механизма борьбы со стрессом.

Насилие также может вызвать эмоциональные и психологические травмы у детей, такие как посттравматический стрессовый расстройство, депрессия, тревожность и другие. Эти травматические последствия могут повлиять на поведение и выбор детей, включая склонность к агрессивным или деструктивным действиям. Издевательства или насилие со стороны близких, таких как члены семьи или родственники, могут оказаться крайне разрушительными для детей. Когда ребенок сталкивается с физическим насилием в семье, это может привести к серьезным последствиям, включая утрату доверия к окружающим, чувство беспомощности, а также негативное восприятие собственного "Я". Низкая самооценка и уверенность в себе могут стать результатом систематического ущемления и пренебрежения со стороны близких в детстве. Дети, которые испытывают издевательства и насилие, могут начать сомневаться в своей ценности как личности, постепенно теряя веру в себя и свои способности. Низкая самооценка и недостаток уверенности в себе также связаны с повышенным риском участия в преступных действиях, наркомании, алкоголизме, агрессивном поведении и других поведенческих проблемах. Дети, чья самооценка постоянно подрывается негативными опытами, могут стремиться заполнить это эмоциональное пустое место через негативные действия или саморазрушительное поведение.

В заключении подчеркнем, что семья играет ключевую роль в формировании ценностей, моральных принципов и поведенческих моделей у подрастающего поколения. Качество выполнения воспитательной функции существенно влияет на их склонность к антиобщественному поведению и преступлениям. Это связано с тем, что семья является первым и основным местом, где дети усваивают социокультурные нормы, ценности и правила поведения, которые влияют на формирование их личности. Отсутствие эмоциональной поддержки, жесткие наказания, негативная образцовость поведения со стороны родителей могут привести к негативным последствиям и увеличить вероятность участия несовершеннолетних в преступном поведении. Дети, которые вырастают в семьях с конфликтными отношениями, насилием, отсутствием внимания и заботы могут испытывать недостаток внутренней безопасности и стабильности, что в свою очередь может привести к повышенной агрессии, девиантному поведению и преступности. Поэтому, важно, чтобы родители осознавали свою роль в формировании личности детей и уделяли достаточно внимания воспитанию, эмоциональной поддержке, обучению адаптивным стратегиям поведения и уважению к закону.

Важно обеспечивать семейные ценности, поддержку и коммуникацию в семье, чтобы предотвратить негативное влияние воспитательной среды на формирование преступности у детей. Также не стоит забывать о мерах профилактики, раннего выявления проблем в семье и психологической помощи, которые помогут снизить уровень преступности среди несовершеннолетних.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Говорин Н.В. Некоторые клиничко-психопатологические и социально-психологические аспекты подростковой криминальной агрессии / Н.В. Говорин, Е.А. Бодагова, С.С. Арсаланова // Российский психиатрический журнал. 2014. № 5. С. 68-72.
2. Зайко Т.М. Меры борьбы с преступностью несовершеннолетних и молодежи: правовой и психолого-криминологический аспекты. М-во образования и науки РФ, УрГЮУ. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2017. 85 с.
3. Калугин С.С. Укрепление семьи как основа профилактики преступности несовершеннолетних и преступности против несовершеннолетних / С.С. Калугин, Я.С. Калугин, Е.А. Данилова // Социально-экономическое управление: теория и практика. 2012. № 2(22). С. 51-52.
4. Карабанова О.А. К21 Психология семейных отношений и основы семейного консультирования. М.: Гардарики, 2005. 320 с.
5. Корепанова Ю.Н. Эмоциональное отвержение ребенка в семье как фактор, способствующий формированию общего неблагополучия личности и выступающий психологической предпосылкой криминального поведения // Вестник Самарского юридического института. 2020. № 5(41). С. 106-110.
6. Щербакова С.А. Семейное воспитание: проблемы и пути их решения // Инновационные педагогические технологии: материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2017 г.). Казань: Бук, 2017. С. 114-117.
7. Эмирбекова Э.Э. Насилие в семье как фактор преступности несовершеннолетних // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2006. № S20. С. 65-68.

© Денисова Д.В., 2024.